

AVTOMOBIL YO‘LLARINING SAQLANGANLIGINI TA‘MINLASH MUAMMOLARI

Mamadaliyev Nurillo Ibroximjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

“Transport vositalari muhandisligi” yo‘nalishi 36-20 TVM guruhi talabasi.

Ilmiy rahbar: Nazarova Gulsanamxon Abduraxmonovna

Anotatsiya. Ushbu maqolada avtomobil yo‘llari va sun‘iy inshodanlarning saqlanishi ularni ta‘mirlash va saqlash normalari hamda tegishli normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, avtomobil yo‘llari va sun‘iy inshodanlar elementlariga zarar etkazish va ularni muddatidan oldin buzilish sabablarini oldini olish, bartaraf etish va bartaraf etish bo‘yicha huquqiy va tashkiliy-texnik chora-tadbirlar bajarilishi bilan ta‘minlanadi.

Kalit so‘zi: Yo‘l, yuk, notekislik, sirpanish, ta‘mirlash.

Foydalanish jarayonida avtomobil yo‘llari va sun‘iy inshodanlarning saqlanishi ularni ta‘mirlash va saqlash normalari hamda tegishli normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, avtomobil yo‘llari va sun‘iy inshodanlar elementlariga zarar etkazish va ularni muddatidan oldin buzilish sabablarini oldini olish, bartaraf etish va bartaraf etish bo‘yicha huquqiy va tashkiliy-texnik chora-tadbirlar bajarilishi bilan ta‘minlanadi. Avtomobil yo‘llarining saqlanganligini ta‘minlash uchun yo‘l xo‘jaligini boshqarish organlari, O‘zbekiston IIV organlari va O‘zbekiston transport vazirligi inspeksiyasining bo‘linmalari vakillari quyidagi harakatlarga yo‘l qo‘ymasliklari kerak.

Avtomobil yo‘llarining xavfsizligini ta‘minlash uchun to‘xtatilishi kerak bo‘lgan harakatlar:

1. Avtomobil yo‘llarini portlatish, yong‘in, ifloslanish, kimyoviy, bakteriologik yoki avtomobil yo‘llarining radiatsiya zaralanishi yoki boshqa xavfli oqibatlariga olib kelishi mumkin bo‘lgan xavfli yuklarni tashiydigan avtdanransport vositalarining maxsus ruxsatnomasiz o‘tish;

2. Og‘irlik parametrlari (o‘qqa tushadigan yuk va to‘liq massa) va (yoki) o‘lchamlari yuk bilan yoki yuksiz belgilangan normativ qiymatlardan va (yoki) yo‘l belgilarida ko‘rsatilgan qiymatlardan oshib ketadigan avtdanransport vositalarining maxsus ruxsatsiz avtomobil yo‘llaridan o‘tishini;

3. Maxsus ruxsatda ko‘rsatilgan transport talablari va marshrutini buzgan holda og‘ir va katta o‘lchamli avtdanransport vositalarining avtomobil yo‘llari bo‘ylab yurishini;

4. Yuklarni avtomobil yo‘llari bo‘ylabsudrab harakatlanishi, maxsus ruxsatnomasiz yoki ushbu ruxsatnomada ko‘rsatilgan shartlarga rioya qilmasdan, yo‘l harakati yoki avtomobil yo‘llari bo‘ylab harakatlanish yoki metall g‘ildiraklarda harakat qilish;

5. Yuk ko‘taruvchi ko‘tarilgan o‘q bilan jihozlangan yuk ortilgan avtdanransport vositalarining yo‘llarida uning ko‘tarilgan holatida va ruxsat etilgan qiymatlardan yuqori bo‘lganda;

6. Bir ichki yoki tashqi shinadan olib tashlangan ikki tomonga og‘ishgan g‘ildiraklar bilan jihozlangan yuklangan avtdanransport vositalarining avtomobil yo‘llari bo‘ylab yurishini;

7. Avtomobil yo‘llarining qatnov qismiga va yonuvchan-moylash, suyuq suyuqlik va boshqa materiallarni tushishi va qoplamalarning ilashish sifatini kamaytiradigan, ularni

buzilishi yoki yo‘l harakati xavfsizligi sharoitlarini buzilishiga olib keladigan;

8. Yuklarni saqlash, yuklash va tushirish uchun yo‘lga ajratilgan tasmadan vaavtomobil yo‘llari elementlaridan foydalanish;

9. Yo‘lga ajratilgan tasmada qurilish, geologiya-qidiruv, topografik, tog‘-konva qidiruv ishlarini ishlarini olib borish, shuningdek, er osti inshodanlarini qurish;

10. Yo‘lga ajratilgan tasmada, o‘tlarni o‘rish, o‘simlik qatlamini olib tashlash va gruntni qazib olish;

11. Kanalizatsiya, sanoat, melioratsiya va chiqindi suvlarning suv qochirish inshodanlari va zaxiralariga tushishi;

12. Yo‘l chetida kapital inshodanlarni (yo‘l xizmati obektlaridan tashqari) va I servis obektlarini ruxsatsiz qurish;

13. Ruxsatsiz kesish, himoya va manzarali o‘simliklarga zarar etkazish;

14. Avtomobil yo‘llari va yo‘l inshodanlari tarkibiga kiruvchi mol-mulkni qasddan yoki beparvolik bilan yo‘q qilish yoki yo‘q qilish;

15. Yo‘l chetidagi yoki avtomobil yo‘llarini kesib o‘tuvchi yo‘lga ajratilgan tasmada o‘tkazilaydangan muhandislik kommunikatsiyalarini ruxsatsiz ydanqizish va qayta tashkil etish;

16. Ruxsat etilmagan qurilish, rekonstruksiya qilish va chorrahalar va avtomobil yo‘llariga tutashuvlarni ta‘mirlash;

Avtomobil yo‘llarining saqlanganligini ta‘minlash maqsadida yo‘l chetidagi yo‘llardan foydalanuvchilar:

aholi punktlari ichida ularga biriktirilgan uchastkalar chegaralarida piyodalar yo‘laklari va o‘tuvchi ko‘priklarni tashkil etish va ta‘mirlash, shuningdek ularni muntazam ravishda tozalash;

texnik jihatdan soz holatda va toza joylarda, jamoat yo‘llariga, shu jumladan, ko‘priklarga o‘tish uchun ruxsat etilgan uchastkalardan va kirish yo‘llaridan chiqishlarni saqlash.

Yo‘l tuzilmalarini barvaqt buzilishini oldini olish maqsadida, yuk tashish vositalarining etarlicha mustaxkam bo‘lmagan yo‘l to‘shamalari bo‘lgan avtomobil yo‘llari bo‘ylab harakatlanishini vaqtincha (mavsumiy) cheklashga yo‘l qo‘yiladi. Yuk avtdanransport vositalari harakatini cheklash, ruxsat etilgan o‘qqa tushadigan yuk va harakat tashkil etish reglamentining amal qilish muddati ko‘rsatilgan holda vaqtincha (mavsumiy) cheklash to‘g‘risidagi qaror ushbu davrda O‘zbekiston avtomobil yo‘llari qo‘mitasi tomonidan qabul qilinadi.

Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi tomonidan yo‘l foydalanuvchilari ommaviy axbordan vositalari orqali xizmat ko‘rsatilaydangan yo‘llar bo‘yicha harakat cheklanishini joriy etish tartibi to‘g‘risida xabargachar qilish, zarur yo‘l belgilari o‘rnatilishini va yuk avtdanransport vositalarining o‘tishini nazorat qilish shart. Favqulodda, maxsus asoslangan holatlarda avtomobil yo‘llarini boshqarish organlari ortiqcha o‘qqa tushadigan yuk ortgan yuk avtdanransport vositalarining shoshilinch o‘tishiga ruxsat berishi mumkin, buning uchun maxsus ruxsatnomalar beriladi. Yuk avtdanransport vositalarining harakatini vaqtincha (mavsumiy) cheklash davri, ruxsat etilgan o‘qqa tushadigan yuklarning boshlanishi va tugash sanalari va zarur miqqachardagi maxsus o‘tkazmalar yo‘l qoidalariga muvofiq xizmat ko‘rsatiladigan yo‘llarning haqiqiy mustaxkamligidan kelib chiqqan holda avtomobil yo‘llarini boshqarish organlari tomonidan belgilanadi.

Plastik deformatsiyalar yuzaga kelishini oldini olish uchun qattiq bo'lmagan takomillashtirilgan yo'l qoplamalarining harorati +50°C dan oshganda, kunduzi va kechqurun og'ir yuklarni tashib, ularni kechayu kunduz yoki ertalabki vaqtda yurishini ta'minlaydigan yuklangan ko'p o'qli avtopoezdlari va avtdanransport vositalarining harakatini vaqtincha cheklashga yo'l qo'yiladi. Harakatni mavsumiy cheklash tartibi.

Ma'lumki, bugungi kunda mavjud bo'lgan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining katta qismi zamonaviy transport talablariga javob bermayapti va yo'llarning sifati va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlovchi kompleks chora-tadbirlarga muhtoj. Yo'l to'shamalarining mustaxkamligi etarli emasligi va yo'l ishlarini cheklangan moliyalashtirish sharoitida og'ir vaznli (og'ir vaznli transport vositalari avtomobillar va avtopoezdlar hisoblanadi, ular avtomobil yo'llarining muddatidan oldin eskirishiga va yo'l to'shamalari va qoplamalarining ta'mirlash muddatlarini qisqartirishga olib keladi.) transport vositalarining mavsumiy cheklanishi avtomobil yo'llarining saqlanganligini va xavfsizligini ta'minlash uchun eng muhim choradir.

Transportning mavsumiy chekloviga bo'lgan ehtiyoj, yo'l konstruksiyalari og'ir yuklarni tashish uchun mo'ljallanmagan yoki ularning yuk tashish hajmi (kuchi) harakat shartlariga muvofiq talablarga javob bermaydigan (haqiqiy elastiklik moduliga kerakli, $KPR < 1$) va yo'l to'shamalarini o'z vaqtida ta'mirlash (kuchaytirish) uchun hech qanday imkoniyat yo'q holatlarda paygacha bo'ladi. Harakatni cheklash, odatda, tez buziladigan oziq-ovqat va gachari- darmonlarni, shuningdek, favqulodda, yong'in va sog'liqni saqlash xizmatlarini olib boruvchi avtobuslar va avtmobillarga taalluqli emas.

Yo'l to'shamalariga qo'shimcha yuklarning ta'siri.

Transport tadqiqandlari Kengashi tomonidan chop etilgan milliy Birlashgan yo'l tadqiqandlari dasturi bo'yicha qo'shma SHtatlarda yo'l qurilishi amaliydanini umumlashtirishning 131-sonida yo'llar belgilangan muddatlardan oldin buzilganligi qayd etildi. Buzilishning sabablaridan biri yuk avtomobillarining noqonuniy va noqonuniy haddan tashqari yuklanishi deb hisoblanadi, ularning SHtatlardagi yo'llaridagi harakat intensivligi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Tadqiqandlar shuni ko'rsatdiki, yuk mashinalarining 10 dan 25% gacha bo'lgan transport oqimlari ruxsat etilgan chegaralardan ko'proq o'qqa tushadigan yuklarga ega. Amerika yo'l tashkildanlari xodimlari uyushmasi (AASHO) tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida ortiqcha yuklarning yo'l kiyimlarining chidamliligiga ta'siri aniqlandi. Bu ta'sir haqiqiy yuklarning taxminan 4,5 darajasida ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishiga mutanosibdir, ya'ni. uchdan bir qismga bo'lgan yukning oshishi bilan, qattiq bo'lmagan yo'l kiyimlarining chidamliligi taxminan 4 marta kamayadi. YAgona o'q yukining ikki barobar ortishi 24-25 marta yo'l to'shamalarining ishlash muddatining kmayishiga olib keladi. SHunday qilib, transport vositalarining o'qqa tushadigan yuklarining bu o'sishi yo'l to'shamalari uchun buzuvchidir. Turli mamlakatlarda ATV ning og'irlik parametrlarida cheklovlar darajasi, birinchi navbatda, yo'l tarmog'ining holati va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi, bu esa avtomobil transportidan olinadigan foyda va avtomobil yo'llarini qurish, ta'mirlash va rekonstruksiya qilish harajatlarining maqbul nisbatlarini ta'minlaydi.

Transport vositalari harakatini vaqtincha cheklash yo'li bilan avtomobil yo'llarining saqlanishini ta'minlash.

Avtotransport vositalarining harakatini ularning o'qqa tushadigan yuklari bo'yicha vaqtinchalik (mavsumiy) cheklash bo'yicha mahalliy va xorijiy amaliydanlar.

Gruntning maksimal namligi davrida (odatda bahor yoki kuzda) keskin, baʼzan 3-5 marta, yozgi holatiga nisbatan yoʻl toʻshamalari mustaxkamligini kamaytiradi.

Ushbu davr mobaynida avtomobil yoʻllarining bir qator joylarida yoʻl toʻshamalarining haqiqiy xavfsizlik chegarasi transport shartlariga muvofiq ruxsat etilgan darajadan past boʻladi. Agar bunday yoʻl toʻshamalarini zudlik bilan mustahkamlash imkoni boʻlmasa, ularning xavfsizligini taʼminlash uchun yuk avtomobillarining harakatini mavsumiy ravishda cheklash amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B.A.Xoʻjaev. Avtomobillarda yuk va pasajjir tashish asoslari. Darslik T., "Oʻzbekiston", 2002 yil.
2. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq oʻgʻli .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
3. A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo`e avtomobil`no`e perevozki. M.: — Goryachaya liniya - Telekom, 2007.